

Populieren in agroforestry: duurzame houtproductie en landbouw

Tobi Hallez

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

Populier buiten het bos

Het geslacht *Populus*, dat deel uitmaakt van de familie Salicaceae, omvat ongeveer 40 soorten en variëteiten die inheems zijn in de gematigde en koude regio's van het noordelijk halfrond. Deze bomen zijn zowel hydrofiel als heliofiel, wat betekent dat ze goed gedijen in vochtige omgevingen en veel zonlicht nodig hebben. Dankzij deze eigenschappen kunnen ze zich uitzonderlijk goed aanpassen aan een breed scala aan klimatologische omstandigheden en bodemtypes.

Populieren zijn al sinds jaar en dag aanwezig in agrarische landschappen, van de inheemse zwarte populier (*Populus nigra*) tot verschillende witte populieren en moderne hybriden. De teelt ervan werd van oudsher gestimuleerd door de vraag naar snelle houtproductie. Een van de

belangrijkste toepassingen van populierenhout in Europa is voor draaiwandhout, met name voor de productie van multiplex en verpakkingen zoals fruit- en groentekisten. Deze sector is sterk afhankelijk van snelgroeïende hybride populieren (*Populus* spp.) die in aangeplante bossen worden gekweekt.

Aangezien de wereldwijde vraag naar multiplex en finer naar verwachting met 102% zal toenemen ten opzichte van 2020 (Cordier et al., 2025), is er een dringende behoefte aan duurzame bronnen van grondstoffen. Hier komen populieren die worden gekweekt als Trees Outside Forests (TOF) om de hoek kijken. Volgens de FAO zijn TOF alle bomen en struiken die niet zijn geclassificeerd als "bos" of "ander bebost land" (Van Acker en Crespo, 2024). In deze context worden populieren steeds meer erkend om hun potentieel in agroforestry-systemen.

De hybride populier, zoals *Populus x canadensis*, is bijzonder geschikt voor agroforestry vanwege zijn uitgesproken pionierskarakter. Deze bomen maken optimaal gebruik van lichtrijke omgevingen, dragen bij aan de vruchtbaarheid van de bodem door hun goed afbreekbare bladeren en leveren dankzij hun snelle groei vroege opbrengsten op (Van

FIGURE 1: *POPULUS X CANADENSIS* 'KOSTER'

der Heyden et al., 2020). Opmerkelijk is dat individuele populieren in TOF- of agroforestry-systemen vaak nog sneller groeien dan die in traditionele plantages, wat hun waarde nog verder vergroot.

Deze dynamische groei en ecologische bijdrage vormen een sterk argument voor een hernieuwde waardering van populieren in het landelijke landschap. Een herwaardering van populierenhout, met name door middel van cascading uses die elke fase van de houttransformatie maximaliseren, kan de economische en ecologische waarde ervan aanzienlijk verhogen. De integratie van populieren in landbouwgrondgebruikssystemen biedt dus een haalbare manier om aan de toekomstige vraag naar hout te voldoen en tegelijkertijd duurzame landbeheerpraktijken te ondersteunen.

Verwerking van populierenhout tot hoogwaardige toepassingen

Populier (*Populus* spp.), met name hybride variëteiten, is al lang een hoeksteen in de productie van rotatiegesneden fineer en hoogwaardige toepassingen zoals multiplex (multiplex). Als snelgroeende, aanpasbare boomsoort biedt het een aanzienlijk potentieel om te voldoen aan de groeiende vraag naar bewerkte houtproducten (EWP), vooral als aanvullend materiaal op traditioneel naaldhout.

Een van de belangrijkste kansen ligt in een effectievere toepassing van het principe van cascadegebruik. Dit betekent dat hoogwaardige toepassingen zoals multiplex voorrang krijgen boven minder hoogwaardige toepassingen zoals energieproductie. Bovendien kan het valoriseren van hoogwaardige lagere stammen, die het meest geschikt zijn voor het schillen van fineer, de economische waarde van populierenhout verhogen, met name in agroforestry-systemen of bomen buiten bossen (TOF).

De wereldwijde vraag naar multiplex blijft stijgen en industriële ontwikkelingen weerspiegelen deze trend. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe fabriek van Garnica in Troyes, Frankrijk, die gericht is op het verhogen van de productie van multiplex op basis van populierenhout, met behulp van innovatieve benaderingen en gediversifieerde grondstoffenbronnen.

Met name hybride populierenhout krijgt steeds meer aandacht vanwege het potentieel ervan in bewerkte houtproducten. De groeiomstandigheden hebben echter een grote invloed op de houtkwaliteit. Bomen buiten bossen of plantages, zoals die in windschermen, oeverbuffers of alley cropping-systemen, groeien vaak sneller omdat ze minder concurrentie hebben om licht en voedingsstoffen. Maar ze worden ook blootgesteld aan meer

FIGURE 2: GARNICA POPLAR CONSTRUCTION WOOD PANELS

omgevingsstress, vooral door wind. Deze blootstelling leidt tot een grotere vorming van reactief hout, met name spanningshout in populieren. Spanningshout kan de vorm van de stam veranderen, wat leidt tot excentrische of ovale groei en een negatieve invloed heeft op de schilopbrengst. Het verhoogt ook het risico op kromtrekken of vervormen tijdens het droogproces, wat uitdagingen kan opleveren voor de productie van multiplex.

Ondanks deze uitdagingen leert de ervaring dat populieren uit agroforestry-systemen zoals windschermen, alley cropping en oeverbuffers nog steeds kunnen worden verwerkt tot hoogwaardig multiplex en houtproducten. Bomen die aan de randen van plantages groeien, worden blootgesteld aan vergelijkbare omgevingsomstandigheden als die in TOF-systemen en worden al op grote schaal en effectief gebruikt in industriële toepassingen. Door zorgvuldige selectie, op maat gemaakte verwerkingsmethoden en vooruitgang op het gebied van sorteren en fineervoorbereiding kan rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van TOF-populier, waardoor deze volledig kan worden gevaloriseerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het eindproduct.

References

- Cordier, M., Johannsen, N., Kietz, B., Berthold, D., & Mai, C. (2025). Plywood manufacturing using various combinations of hardwood species. *Forests*, 16(4), 622. <https://doi.org/10.3390/f16040622>
- Van Acker, J., & Crespo, O. (2024, October 22-25). Plywood production based on trees outside forest and the potential of agroforestry in Europe [Conference presentation abstract] IPC 27th session: Poplars and other fast-growing trees for climate change mitigation and adaptation - Pathways to climate resilience and carbon neutral societies, Bordeaux, France. https://www.plantedforests.org/wp-content/uploads/2024/10/IPC-27th-Session_Book-of-Abstract_version-4.pdf
- Van Der Heyden, D., Meiresonne, L., De Noyette, C., Scheirlinck, H., De Somviele, B., & BOS+ Vlaanderen vzw. (2020). *Vademecum Populier van Hier - Populieren in Vlaanderen: een boeiend verleden en een levendige toekomst*. BOS+ Vlaanderen vzw.

AF4EU

A groundbreaking initiative that will improve European
agriculture and forestry

Get to know more!

www.af4eu.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No GA 101086563. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.